

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARDA BADIY ASARLAR BILAN TANISHISHGA QIZIQISHINI SHAKLLANTIRISH MODEL

Safarova O'raloy Abdurashid qizi

Termiz davlat pedagogika instituti magistranti

safarovaoraloy@gmail.com 88-806-78-68

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni badiiy adabiyot bilan tanishtirish o'z mazmuni va tashkiliy-pedagogik aspektlariga ko'ra integrativ xususiyatga ega ekanligi, bu o'rinda badiiy adabiyot bolalarni aqlan, axloqan va estetik tarbiyalashning qudratli, ta'sirchan quroli sifatida xizmat qiladi, u bola nutqini rivojlantirish va ertaklar olamiga sayohat bolalar tasavvurini, ularning xayolot olamini, fantaziyasini rivojlantirishi, bu borada tarbiyachilarni maktabgacha yoshdagi bolalarni badiiy asarlar bilan tanishtirishga doir faoliyatini tashkil etish muhim ahamiyatga ega ekanligi haqida so'z yuritiladi. Bundan tashqari bolaning badiiy adabiyot asosida mustaqil fikrlashga o'rgatish hamda nutq boyligini ham oshishiga imkon yaratadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama mustaqil va barkamol avlod sifatida shakllanishida badiiy adabiyotning o'rnini beqiyosdir.

Kalit so'zlar: Tarbiya, o'yinchoq, badiiy adabiyot, maktabgacha ta'lim, hikoya, ravon nutq, mustaqil fikrlash, nutq boyligi, she'r, kichik matnli asarlar, bolalar adabiyoti, idrok, tarbiyachi pedagog.

Kirish. Mamlakatimiz ta'lim tizimida uzoqni ko'zlab olib borilayotgan islohatlar bugun nafaqat jamoatchiligimiz, balki butun jahonda ham katta e'tibor bilan e'tirof etilmoqda. Maktabgacha ta'lim muassasasi xalq ta'limi umumiy tizimining birinchi va eng mas'uliyatli bo'g'inidir. Ona tilini o'zlashtirish - bu maktabgacha yoshdagi bolaning eng muhim o'zlashtirishlaridan biridir. Aynan maktabgacha yoshdagi bolalik nutqni o'zlashtirishga ayniqsa sezgir. Shu sababli, nutqni rivojlantirish jarayoni zamonaviy maktabgacha ta'limda bolalarni tarbiyalash va o'qitishning umumiy asosi sifatida qaraladi. Nutqni o'zlashtirish bolalar psixologiyasi va pedagogikasining eng murakkab va sirli muammolaridan biridir. Hech narsaga diqqatini jamlay olmaydigan, aqliy operatsiyalarni yaxshi bilmaydigan kichkina bola atigi 1-2 yil ichida kabi murakkab belgilar tizimini amalda mukammal o'zlashtirgani tushunarsiz bo'lib qolmoqda. Nutq, aloqaning tarixan shakllangan shakli sifatida, maktabgacha yoshdagi bolalik davrida rivojlanadi. Bolaning hayotining birinchi yillarida bosib o'tgan yo'li haqiqatan ham ulug'vordir. Bola o'z fikrlarini, his-tuyg'ularini ifodalash uchun nutqdan foydalanadi,

ya'ni. atrof-muhitga ta'sir qilish. Kichkina bolaning nutqi uning atrofidagi kattalar bilan muloqotda va maktabgacha ta'lim muassasasida va nutqni rivojlantirish bo'yicha mashg'ulotlarda shakllanadi. Muloqot jarayonida uning kognitiv va ob'ektiv faolligi namoyon bo'ladi. Nutqni o'zlashtirish chaqaloqning ruhiyatini tiklaydi, unga hodisalarni ongliroq va ixtiyoriy ravishda idrok etishga imkon beradi. K.D.Ushinskiy onalik so'z barcha aqliy taraqqiyotning asosi va barcha bilimlar xazinasini ekanligini aytdi. Bolaning nutqni o'z vaqtida va to'g'ri o'zlashtirishi to'liq aqliy rivojlanishning eng muhim sharti va maktabgacha ta'lim muassasasining pedagogik ishidagi yo'nalishlardan biridir. Yaxshi rivojlangan nutq bo'lmasa, haqiqiy muloqot bo'lmaydi, o'rganishda haqiqiy muvaffaqiyat bo'lmaydi. Maktabgacha yosh - bu bolaning nutq tilini faol o'zlashtirishi, nutqning barcha tomonlari - fonetik, leksik, grammatik shakllanish va rivojlanish davri. Maktabgacha yoshdagi bolalik davrida ona tilini to'liq bilish rivojlanishning eng nozik davridagi bolalarni aqliy, estetik va axloqiy tarbiyalash muammolarini hal qilishning zarur shartidir. Ona tilini o'rgatish qanchalik tez boshlansa, kelajakda bola undan shunchalik erkin foydalanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning muloqot doirasi kengayadi. Farzandlar mustaqil bo'lib, ular tor oilaviy rishtalardan tashqariga chiqib, kengroq odamlar, ayniqsa tengdoshlari bilan muloqot qilishni boshlaydilar. Muloqot doirasini kengaytirish boladan muloqot vositalarini to'liq o'zlashtirishni talab qiladi, ularning asosiysi nutqdir. Bola faoliyatining tobora murakkablashishi nutqni rivojlantirishga ham yuqori talablarni qo'yadi. Nutqni rivojlantirish murakkab, ijodiy jarayondir, shuning uchun bolalar, ehtimol, ertaroq ona tilini yaxshi o'zlashtirishlari, to'g'ri va chiroyli gapirishlari kerak. Shuning uchun bolani qanchalik tezroq (yosh xususiyatlariga ko'ra) to'g'ri gapirishga o'rgatsak, u jamoada o'zini erkin his qiladi. Badiiy adabiyot vositasida bolalarga ta'lim-tarbiya berish jarayonini o'rganib chiqish nihoyasida biz ma'naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirishning konseptual psixologik-pedagogik shart-sharoitlarini aniqladik: I. Badiiy adabiyotning ma'naviy jihatlarini idrok qilish quyidagi tamoyil asosida amalga oshiriladi:

- a) maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'naviy tushunchalar hosil qilish;
- b) asarlarning mazmuni haqida fikr yuritish;
- c) asarlardagi hayotiy voqealarni tahlil qilish orqali xulosa chiqarish.

Amalga oshirilgan kuzatish va o'tkazilgan tajribalar shuni ko'rsatdiki, bolalarning ma'naviy shakllantirish, eng avvalo, ularning badiiy adabiyotga qiziqishlari, ularni amaliy-estetik jihatdan tahlil qila olishlari orqali amalga oshiriladi hamda mashg'ulotlar davomida ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Hissiy holatlardan foydalanish, intellektual ta'sir o'tkazish va bolalarni ma'naviy shakllantirishda muhim ahamiyatga

ega. Bolalarga badiiy asarlarni o'rgatish jarayonini ma'naviy ehtiyojlarni qondirishga yo'naltirish maqsadga muvofiqdir. Bolalarni ma'naviy shakllantirish jarayonining muvaffaqiyatini ta'minlashda guruhda ijodiy muhit, do'stona munosabat o'rnatilishi lozim. Yuqorida keltirilgan fikrlardan ayon bo'ladiki, badiiy adabiyot vositasida bolalarni nutqini o'stirish dolzarb pedagogik muammo sifatida o'z yechimini kutmoqda. Insonning ichki dunyosi, ma'naviy qiyofasi, hulq-atvori, muomalasi, odob-ahloqi, madaniyati uning tili orqali namoyon bo'ladi. Chunki har qanday kishining madaniyatligi, odobi, bilim darajasi, faxm-farosati, fikrlash doirasining kengligi yoki torligi, katta xayotga tayyor yoki tayyor emasligining nutqida o'z aksini topadi. Kimning tili boy bo'lsa, kim so'zlarni adabiy til asosida to'g'ri, aniq, ravon, ifodali va tushinarli talaffuz qilsa, o'z ona tiliga chuqur hurmat va ehtirom bilan qarasa, u bilimli sanalib, kishilar orasida obro'-e'tibor qozonadi. Kishi dunyoga mukammal inson bo'lib kelmaydi. U tug'ilib oq ertak yoki dostonlardagi qaxramonlardek aqilli, dono, bilimdon bo'lib qolmaydi. Inson tevarak atrofdagi narsa va hodisalarga, odamlar orasida, tabiatning go'zal qo'ynida, xayvonot dunyosi, parranda-yu hashoratlar, turli-tuman voqea-hodisalar qurshovida, ular bilan muloqatda bo'ladi, o'sib ulg'ayadi va kamol topadi. Yaxshilardan ibrat oladi, yomonlardan nafratlanadi. Shuning uchun inson yaxshilik, ezgulik sari intiladi. Bu intilishlarni bola ilk va kichik yoshligidan boshlab o'ziga o'zlashtirishga intiladi. Maktabgacha kichik yoshdagi bolalar ko'ngil ochishni, ermakni xoxlaydilar. Chunki bu narsalar ular hayoti davomida tabiiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Maktabgacha kichik yoshdagi bolalar xamma narsani o'yin va so'zlar orqali o'zlashtiradilar. Tarbiyachi bolalar bilan muloqot qilganida ularga o'z ona tillarining har tomonini ya'ni nozik taraflarini ham o'rgatib boradi. Chunki so'z orqali bola hayoti borasida muloqot qiladi, fikrlash doirasi kengayadi va tili ravon, aniq so'zlashga moslashib boriadi. Maktabgacha kichik yoshdagi bolalar so'z, ibora va gaplarni qiziqib o'rganadilar hamda osongina eslab qoladilar. Bu yoshdagi bolalarning xotirasi endi shakllanib borayotgan paytda bunday mashg'ulotlar ularning hayotiga yo'l ochib beradi. Kichik yoshdagi bolalarga tarbiyachi so'zlarni o'rgatayotganida o'yinlar orqali murojaat qilish ayni muddoa hisoblanadi. O'yin orqali bola o'zining lug'at boyligini kengaytirib to'playdi. Lekin kichik yoshdagi hamma bolalar ham o'rganayotgan so'zlarning ma'nosini to'g'ri tushunmaydilar. Ularni tushuntirish ota-onalar bilan tarbiyachining vazifasiga kiradi. Maktabgacha kichik yoshdagi bolalar lug'atini boyitish, nutqining ravon, silliq va ta'sirchanligini ta'minlashda bolalar adabiyoti ustida ishlash juda yaxshi natija beradi. Bunda o'qitilayotgan ertakdagi ayrim so'z va iboralar bilan ishlash, bir tomondan, ertakning mazmunini oson hamda to'liq o'zlashtirishga yordam bersa, ikkinchi tomondan bolalar lug'atini boyitish, undagi hodisalarni

anglash ko'nikmalarini tarbiyalaydi, so'z va gaplarni o'zida o'zlashtirishga imkon yaratadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni badiiy adabiyot bilan tanishtirish o'z mazmuni va tashkiliy-pedagogik aspektlariga ko'ra integrativ xususiyatga egadir. Bu o'rinda badiiy adabiyot bolalarni aqlan, axloqan va estetik tarbiyalashning qudratli, ta'sirchan quroli sifatida xizmat qiladi, u bola nutqini rivojlantirish va ertaklar olamiga sayohat bolalar tasavvurini, ularning xayolot olamini, fantaziyasini rivojlantiradi. Eng yaxshi adabiy namunalar asosida insonparvarlik ruhida tarbiyalangan bolalar o'z hikoyalarida va ertaklarida mazlumlar va zaiflarni himoya qilish, yomonlarni jazolash orqali o'zlarining adolatparvarligini namoyon qiladilar. Bolalarbop barcha asarlarda yosh avlodning dunyoqarashi, tafakkuri, o'y kechinmalari, orzuistaklari, voqelikka estetik munosabati o'z ifodasini topadi. Ularning aksariyati yozuvchilar (kattalar) tomonidan yaratilsa-da, voqelik bolalar dunyoqarashi nuqtai nazaridan talqin va tadqiq etiladi, bolalar tilidan hikoya qilinadi va baholanadi. Bolalar turli faoliyatlari davomida badiiy adabiyot orqali tanishgan qahramonlariga taqlid qilishga o'rganadilar. Taqlid asosida hayotiy harakatlar modelini o'zi uchun shakllantirib oladilar. Maktabgacha ta'lim hayotiy maktab sifatida bolalar uchun kerakli ma'lumotlarni badiiy adabiyot orqali o'rgatadi. Bolalar o'rgangan ma'lumotlarini hayotda uchraydigan voqeahodisalar bilan solishtiradilar. Natijada ijobiy qahramonlar hatti-harakatlariga mos faoliyat orqali atrofdagilar bilan muloqotga kirishadilar, odobli va yaxshi bola rolini ijro etadilar. Shuning uchun ham badiiy adabiyotni bola shaxsini shakllantirish va nutqni rivojlantirishning muhim vositasi, bolalarni estetik va axloqiy tarbiyalash vositasi deb aytish mumkin. Badiiy asarlar bolaning atrof-muhitga bo'lgan to'g'ri munosabatini shakllantirishga yordam beradi, real hayot omillarini umumlashtiradi, hayotni, insoniy his-tuyg'ular va munosabatlar dunyosini bilishga yordam beradi. U bolaning tafakkuri va tasavvurini rivojlantiradi, histuyg'ularini boyitadi. Birgina misol, ya'ni "ona" so'zining mohiyatini va ta'sirchanligini badiiy adabiyot orqali yaqindan taniydilar. Badiiy adabiyot shaxs sifatida ilk rivojlanish davridanoq real hayotga bolani yaqinlashtiradi. Shuning uchun rasmi ertaklar va multfilmlarni bolalar xush ko'rib ko'radilar. Ular rang-barang rasmlarda hayot timsolini ko'rishga intiladilar. Bundan tashqari bolalar nutqining rivojlanishi ham badiiy adabiyot bilan hamohanglikda kechadi. Yoshlik davridanoq bolalar so'z orqali bolalar shoir va yozuvchilar bilan ma'naviy muloqotga lutfan kirishadilar. Bola ularning g'oyalari va his-tuyg'ularini, fikrlar va til tizimini tushunishni boshlaydi. Badiiy shakllarning ma'nosini tushunishda bolalarga ota-onalar, pedagoglar va yaqinlari yordam beradi. Bizning tadqiqotimizda maktabgacha yoshdagi bolalarga badiiy asar shakli, ba'zi xususiyatlari, matn tilining barqaror burilishlari, ritmi, qofiyasi va boshqa jihatlarini alohida ko'rsatishga urg'u

berildi. Biroq bu jarayonda, ya'ni, badiiy materialni idrok etishda bolalarning individual xususiyatlari, bolalarning badiiy moyilligiga e'tibor qaratish lozim. Maktabgacha yoshdagi bolalarning kofiya va ritmni diqqat bilan eshituviga erishish uchun ularda albatta nasr va she'riyat o'rtasidagi asosiy farqlar shakllangan bo'lishi lozim. Pedagog tomonidan aytilgan matn yoki satrni bolalar uning ritmiga qarab nomini aytishga o'rganadilar. Bunda bolalarning diqqat bilan eshitish ko'nikmalari rivojlantirilishiga erishiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning kofiya va ritmni diqqat bilan eshituviga erishish uchun ularda albatta nasr va she'riyat o'rtasidagi asosiy farqlar shakllangan bo'lishi lozim. Pedagog tomonidan aytilgan matn yoki satrni bolalar uning ritmiga qarab nomini aytishga o'rganadilar. Bunda bolalarning diqqat bilan eshitish ko'nikmalari rivojlantirilishiga erishiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy asarlarga ijobiy munosabatini, badiiy didini, kitoblar dunyosida hayolan harakat qilish qobiliyatini rivojlantirishda pedagogning metodik faoliyati, ya'ni bolalar yoshi va individual jihatlari inobatga olingan usul va vositalardan foydalanishi muhim omillardandir. Bolalarni badiiy asarlar bilan tanishtirishda og'zaki, ko'rgazmali va amaliy metodlardan samarali foydalanish tavsiya etiladi. Bu usullardan integrativ qo'llash ham pedagogning metodik faoliyatida keng qo'llanish uchun taklif etildi. Pedagogning metodik faoliyati vazifalari quyidagilar:

1. Bolalarda kitobga bo'lgan ishtiyoqni, qiziquvchanlikni shakllantirish va o'z vaqtida payqash;
2. Rasmi ifodalar va illyustratsiyalarni ko'rib tushunish va nutqiy tasvirlash qobiliyatini shakllantirish;
3. Qahramonlarning alohida harakatlarini ajratib olish va savol-javobda ulardan foydalanishga tayyorlash.;

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga badiiy adabiyotni tanishtirishda qo'llaniladigan usullardan biri bu sahnalashtirishdir. Sahnalashtirish usuli qo'llanilganda bolalar asarni sevishga, uni mazmunan o'zlashtirishga erishdilar. Ayniqsa, tadqiqot davomida rollar taqsimoti jarayonida bolalar o'rtasida qahramonlarning talash bo'lishi kuzatildi. Bunda pedagoglar uchun quyidagi ish turini qo'llash taklif etildi. Bolalarga quyidagicha topshiriq berildi:

1. Berilgan sochma rasmlarni nomlash va asar bo'yicha turkumlash;
2. Oldin o'zlashtirilgan asar bo'yicha boshlab berilgan qahramon bilan bog'liq epizodni davom ettirish;

3. Oldin yod olingan va o'zlashtirilgan she'rlardan yod olish (bir-biri bilan teng natijalarni qo'lga kiritgan bolalar she'r misralarini navbat bilan aytadi, kim she'r aytishdan to'xta qolsa, g'olib bolaga qahramon rolini bajarish topshiriladi).

Bolalarga rollar taqsimlab beriladi. Rol ijrolari bo'yicha ko'rsatmalar va taqlid qilish jarayoni tashkil etiladi. Sahnalashtirish usuli natijalari mashg'ulotning o'zida va muayyan tadbirda namoyon bo'ladi. Ijroda to'siqlarga uchragan bolalarga individual yordam beriladi. "Sahnalashtirish dizayni" texnologiyasi ham taklif etildi. Bunda bolalarga aniq badiiy asar bo'yicha berilgan rollar ijrosi yakunida qaysi qahramonning hatti-harakatlariga o'zgartirish kiritmoqchisan? savoli beriladi. So'ngra bir bola o'z qahramonidagi rol ijrosida boshqa element qo'shgani xaxoti, boshqa rol ijrosidagi bola ham o'z qahramoni harakatlariga vaziyatga mos ravishda o'zgartirish kiritadi. Shu tartibda hayotiy hikoyalarni ham sahnalashtirish topshiriqlari berib borildi. Bolalar o'zaro va mustaqil ravishda mazmunga muayyan o'zgargan element kiritilishi zahoti rollar ijrosini o'zgartirishi amalga oshirildi. Bolalar adabiyoti bilan tanishtirish mashg'ulotlarida keng qo'llanilgan usullardan biri bu yodlash. Bolalarga kichik-kichik she'rlarni yodlash topshiriqlari berildi. Bolalarga she'rni oson yodlash imkonini berish maqsadida mnemonik yondashuvlardan foydalanildi. Mnemonikada she'rning qator boshidagi so'zini shartli ifodalar bilan belgilashga e'tibor qaratildi. Shunda bolalar qatorni belgiga qarab qaysi so'zdan boshlash kerakligini eslaydi va qatorni yoddan aytadi. Shu tartibda bir necha bor takrorlatish orqali hamda uyga takroran yod olish topshiriqlari berish bilan bolalar tomonidan she'rning yod olinishiga erishildi. Sanab o'tilgan usullarni tarbiyachi-pedagoglar integrativ tarzda qo'llashi ham ijobiy natija berishi kuzatildi. Bolalar adabiyoti bilan tanishtirish mashg'ulotlarida keng qo'llanilgan usullardan biri bu tinglash va tushunishdir. Tarbiyachi tomonidan ta'sirli va ifodali o'qilgan asarlar bolalarni tinglab, tushunishlarini ta'minlaydi. Tinglangan asarni tahlil qilish, ma'nosini tushunish, yodda saqlash, o'z so'zlari bilan bayon etish badiiy asar ustida ishlash bosqishlarini tashkil etadi

Boshlang'ich sinfga qadam qo'ygan bolaning o'rtacha so'z boyligi taxminan 5000 so'zni tashkil qiladi . Bu shuni anglatadiki, bir yoshdan besh yoshgacha bo'lgan bolalar har kuni (o'rtacha) taxminan 3,5 so'zni o'rganishadi. Buni amalga oshirish uchun bolalar nutqiga rivojlantirishga e'tibor qaratish kerak. Bolalar nafaqat ko'p eshitishlari, balki nimani tinglashlari ham muhimdir. Badiiy adabiyot, kitoblar bolalarning lug'at boyligini oshiradi, nutqini rivojlantiradi, chunki ular:

- ko'pincha notanish so'zlarni o'z ichiga oladi:

- kitob o‘qib berish davomida bolalar uchun yangi bo‘lgan so‘zlarni ular bilan birgalikda takrorlash, bolalarga so‘zlarni tushunishga yordam beradi.
- Bolalarga bir xil so‘zlarni takroriy o‘qish bilan qayta-qayta eshitish imkoniyatini taqdim eting.

Nutqning rivojlanmasligi bolaning hayotiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi va nutqning kechikish darajasi va ijtimoiy-iqtisodiy holat o'rtasidagi bog'liqlikni hisobga olsak, barcha ijtimoiy-iqtisodiy guruhlar uchun ochiq va samarali bo'lgan til vositalariga bo'lgan ehtiyoj juda katta. Bolalar nutqining rivojlantirishning eng samarali usuli ular bilan birgalikda ko‘proq turli xildagi kitoblarni, ya’ni syujetli rasmlardan iborat bo‘lgan matnlarni tahlil ilish, ertak kitoblarini birgalikda birgalikda o‘qishdir. Birgalikda kitob o‘qish bola bilan kitob almashish yoki o‘qish amaliyotini anglatadi. Bunga maktabgacha yoshdagi bolalar o‘zlari o‘qishni boshlashdan oldin ular bilan birgalikda badiiy adabiyotni o‘rganish individual yoki guruhli shaklda amalga oshiriladi. Biroq, kitob yo‘qligida hikoya qilish, kontekstsiz suhbatlar bilan shug‘ullanish, o‘tgan voqealarni eslash yoki kelajak haqida gapirib kabi boshqa maktabgacha ta’lim tashkilotlarida olib boriladigan faoliyat shakllari ham o‘zining samarali ta’sirini ko‘rsatadi. Birgalikda kitob o‘qishning ko‘plab shakllari mavjud. Masalan, interfaol (yoki dialogik) o‘qish kattalar va bolalar o'rtasidagi kitob haqidagi o'zaro ta'sir yoki suhbatni rivojlantirish uchun ma'lum bir texnik vositalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolaning nutqini rivojlantirish va maktabga tayyorgarlikni qo‘llab-quvvatlash uchun pedagog va tarbiyachilarning kichik guruhdan boshlab bolalar bilan kitob o‘qishlari muhim. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalarning nutqini rivojlantirishda badiiy adabiyotlardan samarali foydalanish borasida juda ko‘plab tadqiqotlar bo‘lsa-da, bir qator masalalar o‘zining yechimini kutmoqda. Birinchidan, pedagog va bolalarning birgalikda kitob o‘qishi uchun kitoblarning rang-barangligini boyitish zaruriyati mavjud. Masalan, bolalarning sezish, his qilish sohalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan adabiyotlarni yaratishga e’tibor qaratish. Janubiy Koreya bog‘chalarida bu shakldagi kitoblardan keng foydalaniladi. Buyuk pedagog Lev Tolstoy: «Besh yashar boladan menga qadar bir qadam, yangi tug‘ilgan chaqaloqdan esa mengacha dahshatli masofa bor», degan ekan. Bu fikrni hozir neyrofiziologiya ham isbotladi. Ya’ni maktabgacha bo‘lgan davr inson rivojlanishida eng muhim va keskin palla hisoblanadi. Ayni shu davr kelajagimizni hal qiladi. Maktabgacha yoshda olgan psixologik jarohatlar ham ulg‘ayganimizda ruhiy holatimizga eng ko‘p ta’sir etishi ilmiy isbotlangan faktdir. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni badiiy asarlarga qiziqtirib borish, asar qahramonlarini bilish va ularni tushunish, tuyg‘ularini his qilish hamda ularga nisbatan baho chiqarish asosi mezon bo‘lib hisoblanadi. Badiiy asar tahlili ustida

ishlash jarayonida qahramonlarni baholash uchun o'quvchilarning tanqidiy tafakkuri ishga tushadi. Tanqidiy tafakkur tushunchasi ostida insonning mustaqil fikrlash tarzi yotadi va uning asosini turfa axborotlar tashkil etadi. Tanqidiy tafakkur tushunchasi zamirida qo'yilgan masalaga ishonchli dalillar yordamida mustaqil ravishda yondashuv nazarda tutiladi. Mazkur pedagogik hodisaning o'ziga hos jihati shundan iboratki, unda o'quvchilar ta'lim jarayonidagi faoliyatlarini o'zlari aniq, ob'yektiv maqsaddan kelib chiqqan holda mustaqil tarzda loyihalashtiradilar, xatti-harakati, fikrlari to'kislashib borishi asnosida rivojlanishlarining darajasini ham namoyish etadilar. Ayni zamonda zarur yakuniy natijaga ham muvaffaq bo'ladilar. Boshlang'ich adabiy ta'limda bolalarni badiiy asar qahramonlariga tanqidiy baho berishga o'rgatadigan darslar an'anaviy darslardan nisbatan farqlanadi. Bunday faoliyatlarda bolalalar tarbiyachining aytganlarini bajaradigan ob'yektivlikdan faoliyat jarayonida faol va mustaqil harakatlanuvchi sub'yektlarga aylanadilar. Ular oldilariga qo'yilgan murakkab masalalar, savollar, topshiriqlar ustida o'ylanadilar, izlanadilar, qayta-qayta badiiy matnga murojat qiladilar, bir-birlari bilan fikr almashdilar, badiiy asar va undagi obrazlarni har xil rakurslarda tahlilga tortadilar. Bu jarayonda, o'z-o'zidan, bolada badiiy matnga nisbatan ijodiy munosabat shakllanadi. Chunki asarning mohiyatiga kirilgani sari u anglanadi, anglangani sari ruhiyatda ma'lum tuyg'ular paydo bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

- 1.К.К. Аллабердиева. Организация интегрированного образования в ошкольном образовании // Молодежь, наука, образование: актуальные проблемы, достижения и инновации. 19-25
2. КХ Аллабердиева . Современные подходы к приобщению детей к произведениям искусства // «Тенденции современной науки и практики» 25-31.
- 3.Маматмуминова М.Г. Features of the use of animation in the development of creative abilities of preschoolers // European research № 1(75) / Сб. ст. по мат. «European Research: Innovation in Science, Education and Technology/Европейские научные исследования: инновации в науке, образовании и технологиях»: LXXV межд. науч.-практ. конф. (Лондон. 16 марта, 2022). С.
4. ST Xabilova, M Nazarova “MENTAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN” Innovative research in modern education 97-99 2023.5.17<http://aidlix.com/index.php/ca/article/view/6514>.
5. S Xabilova “EDUCATION OF FUTURE PRESCHOOL TEACHERS IN A MODERN SPIRIT” International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research 3(4) 132-135 2023.4.26

